

(12)

Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: **20 2021 105 949.4**

(51) Int Cl.: **G06Q 50/10** (2012.01)

(22) Anmeldetag: **29.10.2021**

(47) Eintragungstag: **12.01.2022**

(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: **17.02.2022**

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:

**Darekar, Sheetal, Dr., Pune, Maharashtra, IN;
Gawande, Amol, Dr., Pune, Maharashtra, IN; Kaur,
Parminder, Pune, Maharashtra, IN; Kumar, Atul,
Dr., Pune, Maharashtra, IN; Patil, Somnath, Dr.,
Pune, Maharashtra, IN**

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:

**Hohendorf Kierdorf Patentanwälte PartGmbH,
50672 Köln, DE**

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: **IoT-gestütztes Online-Lebensmittelbestellsystem**

(57) Hauptanspruch: Ein auf dem Internet der Dinge (IoT) basierendes Online-Lebensmittelbestellsystem (100), das Folgendes umfasst:

eine Datenspeichereinheit (102), die mit einem Server verbunden ist, um Daten einer Vielzahl von Lebensmittelanbietern, eines Lebensmittelmenus und einer Vielzahl von Benutzern zu speichern;

eine Anzeigeeinheit (104), die mit der Datenspeichereinheit (102) verbunden ist, um dem Benutzer das Lebensmittelmenu und Einzelheiten der Vielzahl von Lebensmittelanbietern anzuzeigen, wobei es dem Benutzer erlaubt ist, auf das Lebensmittelmenu und Einzelheiten der Vielzahl von Lebensmittelanbietern zuzugreifen, um Lebensmittel zu bestellen, indem er Anmeldedaten eingibt;

eine Filtereinheit (106), die mit der Datenspeichereinheit (102) und der Anzeigeeinheit (104) verbunden ist, um das Nahrungsmittelmennu und die Vielzahl von Nahrungsmittelanbietern gemäß einer vom Benutzer gegebenen Eingabe zu filtern;

einen Prozessor (108), der mit der Datenspeichereinheit (102), der Anzeigeeinheit (104) und der Filtereinheit (106) verbunden ist, um eine vom Benutzer aufgegebenen Lebensmittelbestellung zu verarbeiten und zu verwalten, wobei der Prozessor eine Annahmeeinheit (109) zum Annehmen einer Lebensmittelbestellung vom Benutzer enthält, wobei die Annahmeeinheit über den Server mit einer Empfängereinheit (116) verbunden ist, um Einzelheiten der Lebensmittelbestellung an den Lebensmittellieferanten zu übermitteln, wobei die Empfängereinheit am Ort des Lebensmittellieferanten ...

Beschreibung

BEREICH DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich im Allgemeinen auf das Gebiet der Lebensmittelbestellung und im Besonderen auf ein auf dem Internet der Dinge (IoT) basierendes Online-Bestellsystem für Lebensmittel.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Früher hatten die Verbraucher die Wahl, wenn sie warme, zubereitete Lebensmittel wünschten. Einige Verbraucher gingen in ein Restaurant oder einen anderen Lebensmittelbetrieb, wo diese Speisen zubereitet und vor Ort verzehrt wurden. Andere Verbraucher gingen in ein Restaurant oder einen anderen Lebensmittelbetrieb, kauften warme, zubereitete Speisen und brachten sie zum Verzehr an einen Ort außerhalb des Hauses, z. B. nach Hause oder zu einem Picknickplatz. Wieder andere Verbraucher bestellten die Lieferung von warmen, zubereiteten Speisen zum Verzehr zu Hause. Im Laufe der Zeit hat die Verfügbarkeit der Lieferung von warmen, zubereiteten Speisen zugenommen und spielt nun eine bedeutende Rolle auf dem Markt. Die Lieferung solcher warmen, zubereiteten Speisen war früher fast ausschließlich chinesischen Imbissbuden und Pizzerien vorbehalten. Heute haben jedoch auch Convenience-Stores und „Fast-Food“-Anbieter wie Hamburger-Franchise-Restaurants begonnen, den Liefermarkt zu testen.

[0003] Die Anbieter von Lebensmitteln stellen ihre Speisekarten manchmal online für jeden zur Verfügung, der einen Internetzugang hat. Die Verbraucher können dann die Speisekarten über einen Computer, ein Smartphone oder ein anderes vernetztes Gerät einsehen und sich für ein Essen entscheiden. In diesem Zusammenhang wurden Bereiche zur Verbesserung der derzeitigen Online-Systeme ermittelt. Durch angewandte Bemühungen, Einfallsreichtum und Innovation wurden Lösungen zur Verbesserung solcher Systeme realisiert und werden in Verbindung mit Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0004] Die Online-Bestellung von Lebensmitteln wird immer häufiger genutzt. Verschiedene Online-Lebensmittelbestellsysteme und -methoden werden derzeit angeboten, um eine Reihe von Zielen zu erreichen. Verschiedene Online-Systeme und -Methoden wurden für die Buchhaltung, die Verfolgung von Zutaten, die Verwaltung oder Bestellung von Vorräten und die Lieferung oder mobile Abholstationen eingesetzt. In den Systemen und Methoden des Standes der Technik sind die Merkmale der vorliegenden Erfindung nicht enthalten.

[0005] Um die oben genannten Einschränkungen zu überwinden, besteht die Notwendigkeit, ein auf dem Internet der Dinge basierendes Online-Lebensmittelbestellsystem zu entwickeln, das es dem Benutzer ermöglicht, Lebensmittel online zu bestellen und Rabatte auf den jeweiligen Artikel zu erhalten. Das vorgeschlagene System ist ein Fernbestellsystem für Lebensmittel, das Android-Geräte verwendet. Android-Geräte haben eine enorme Verbreitung erlangt und haben die Nutzung von vielseitigen Innovationen bei der Computerisierung von Routineaufgaben in einem abgelegenen Klima reformiert. Android ist ein auf Linux basierender Arbeitsrahmen für Mobiltelefone, zum Beispiel Handys und Tablets.

[0006] Der technische Fortschritt, der durch die vorliegende Erfindung offenbart wird, überwindet die Einschränkungen und Nachteile bestehender und konventioneller Systeme und Methoden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Das internetgestützte System zur Bestellung von Lebensmitteln stellt eine Speisekarte im Internet bereit, und die Kunden können ohne großen Aufwand die gewünschte Bestellung aufgeben. Ebenso können die Online-Kunden mit einer Speisekarte die Bestellungen problemlos verfolgen. Die Verwaltung hält die Informationsbasis der Kunden auf dem Laufenden und entwickelt die Verwaltung der Lebensmittelbeförderung weiter.

[0008] Ebenso denkt das System, das in der vorliegenden Erfindung beansprucht wird, an Restaurants, die den Kunden nur als Messebüro dienen. Einmal mehr kommt der Gedanke auf, dass die meisten Kunden Einzelpersonen sind, die aus verschiedenen Gründen in neue städtische Gemeinschaften gezogen sind. Sie sind also miteinander verbunden. Die zunehmende Nutzung von PDAs wird ebenfalls als Anregung betrachtet, mit dem Ziel, dass alle Kunden dieses Rahmens alle Hilfe auf einen Schlag erhalten. Als weitere Anregungen für das beanspruchte System können betrachtet werden: Kunden davon abzuhalten Fehler zu begehen, Kunden können ihr eigenes Profil ändern, Kunden können ihre Lebensmittel durch GPS verfolgen, Kunden können Kritik und Vorschläge abgeben und können Bewertungen abgeben, es wird angemessene Eingaben an Restaurants/Mess-Spezialistenorganisationen geben.

[0009] In einer Ausführungsform ist ein auf dem Internet der Dinge (IoT) basierendes Online-Lebensmittelbestellsystem zur Online-Bestellung von Lebensmitteln vorgesehen. Das in der vorliegenden Erfindung beanspruchte System umfasst: eine Datenspeichereinheit, die mit einem Server verbunden ist, um Daten einer Vielzahl von Lebensmittelanbietern, ein Lebensmittelménü und eine Vielzahl von Benutzern zu speichern; eine Anzeigeeinheit, die mit

der Datenspeichereinheit verbunden ist, um dem Benutzer das Lebensmittelmenü und Details der Vielzahl von Lebensmittelanbietern anzuzeigen, wobei der Benutzer auf das Lebensmittelmenü und Details der Vielzahl von Lebensmittelanbietern zugreifen kann, um Lebensmittel zu bestellen, indem er Anmeldedaten eingibt; eine Filtereinheit, die mit der Datenspeichereinheit und der Anzeigeeinheit verbunden ist, um das Lebensmittelmenü und die Vielzahl von Lebensmittelanbietern gemäß einer vom Benutzer gegebenen Eingabe zu filtern; einen Prozessor, der mit der Datenspeichereinheit, der Anzeigeeinheit und der Filtereinheit verbunden ist, um die vom Benutzer aufgegebenen Essensbestellung zu verarbeiten und zu verwalten, wobei der Prozessor eine Annahmeeinheit zum Annehmen der Essensbestellung des Benutzers enthält, wobei die Annahmeeinheit über den Server mit einer Empfangseinheit verbunden ist, um Details der Essensbestellung an den Essensanbieter zu übermitteln, wobei die Empfangseinheit am Ort des Essensanbieters installiert ist, um Essensbestellungsinformationen zu empfangen; und ein Modul für ein globales Positionierungssystem (GPS), das mit dem Prozessor, der Empfangseinheit und der Anzeigeeinheit verbunden ist, um die Lebensmittelbestellung zu verfolgen, wobei der Benutzer nach dem Aufgeben der Lebensmittelbestellung die Möglichkeit hat, die Lebensmittelbestellung zu verfolgen, indem er eine auf der Anzeigeeinheit angezeigte Option zum Verfolgen der Bestellung drückt.

[0010] In einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst das System eine Rabatt-Warneinheit, die den Benutzer vor der Bestellung über den für den ausgewählten Artikel verfügbaren Rabatt informiert. Der Benutzer kann die Bestellung stornieren, bevor das Essen zubereitet wird, was über das GPS-Modul verfolgt wird. Der Benutzer erhält eine Bestätigungsnachricht über eine Textnachricht und eine elektronische Post, nachdem er eine Lebensmittelbestellung aufgegeben hat.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst das System eine Bezahlungseinheit für die Bezahlung einer Lebensmittelbestellung durch den Benutzer. Die Zahlungseinheit akzeptiert Zahlungen über eine Kreditkarte, eine Debitkarte, ein Internet-Banking, ein Mobile-Banking und ein Unified Payment Interface (UPI). Der Benutzer kann für die Bezahlung der Lebensmittelbestellung einen Nachnahmemodus (COD) auswählen.

[0012] Darüber hinaus schlägt das vorgeschlagene System Unterkünfte und Lebensmittel vor, die anhand der vom Kunden abgegebenen Bewertungen bewertet werden, so dass das Personal des Gasthauses neben der Qualität auch für die Verbesserungen sensibilisiert wird. Die Zahlung kann über das Internet oder per Überweisung oder Voraus-

kasse erfolgen. Für eine größere Anzahl von Anfragen werden für jeden Kunden separate Aufzeichnungen geführt, indem man ihm eine ID und ein Geheimwort gibt. Eine größere Anzahl von Kunden kann ohne Verlust bedient werden, weil der Ansatz in der erfinderischen Fortschritte im Gegensatz zu den sitzen und essen Modell, wo Kunden zu den besten Zeiten verloren gehen wird. Dementsprechend geht es bei der vorliegenden Erfindung im Wesentlichen darum, wie das Beförderungsdiesign die Kunden bei der Stange hält und wie es die Kosten erfolgreich überwacht und den Geschäftsertrag steigert.

[0013] Die Informationen über die Restaurants in der vorliegenden Erfindung werden sowohl aus wesentlichen als auch aus zusätzlichen Quellen zusammengestellt. Wesentliche Daten aus der ersten Quelle werden direkt gesammelt, indem sie Umfragetechnik von verschiedenen eingeschriebenen Cafés nutzen. Die recycelten Informationen werden aus verschiedenen Verteilungen, Zeitschriften, Zeitungen, etc. gesammelt.

[0014] Die vorliegende Erfindung zeigt, dass im Gegensatz zu den getrennten Systemen der Verwaltungen, die Web-basierte Beförderung von Lebensmitteln hat für Cafes eine zusätzliche Hilfe bereitstellt, um Kosten für die Zugänglichkeit von Lebensmitteln durch tragbare Anwendungen zu reduzieren. So hat sich der absolute Aufwand, der mit dem Anbieten von Lebensmitteln verbunden ist, wenn man die Web-Anwendung für die Beförderung von Lebensmitteln nutzt, tolerierbar erhöht.

[0015] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein System bereitzustellen, das es einem Benutzer ermöglicht, Lebensmittel online zu bestellen.

[0016] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein System zur Verfügung zu stellen, das den Benutzer vor der Bestellung über einen verfügbaren Rabatt auf den ausgewählten Artikel informiert.

[0017] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein System zur Verfügung zu stellen, das dem Benutzer die Speisekarte anzeigt, damit er die Artikel während der Bestellung auswählen kann.

[0018] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein System für Essensbestellungen mit einer vielseitigen Anwendung in Abhängigkeit von der Anwendung des Kundenarbeiters bereitzustellen.

[0019] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein System zur Bestellung von Lebensmitteln bereitzustellen, dass die Details des Geschäftsverlaufs anzeigt.

[0020] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein System zur Verfügung zu stellen, das sich

darauf konzentriert, wie Gaststätten mit den Kosten von Artikeln umgehen, die mit Hilfe von Lebensmittelanwendungen befördert werden.

[0021] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein System zur Verfügung zu stellen, dass die Auswirkungen auf die Geschäfte nach der Präsentation von webbasierten Lebensmittelanwendungen ermittelt.

[0022] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein System zur Verfügung zu stellen, das erkennt, ob das Unternehmensbild des Gastronomen unter Verwendung von Innovationen bearbeitet wurde.

[0023] Um die Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung weiter zu verdeutlichen, wird eine genauere Beschreibung der Erfindung durch Bezugnahme auf bestimmte Ausführungsformen davon, die in den beigefügten Zeichnungen dargestellt sind, gegeben. Es wird davon ausgegangen, dass diese Zeichnungen nur typische Ausführungsformen der Erfindung darstellen und daher nicht als Einschränkung ihres Umfangs zu betrachten sind. Die Erfindung wird mit zusätzlicher Spezifität und Detail mit den beigefügten Zeichnungen beschrieben und erläutert werden.

Figurenliste

[0024] Diese und andere Merkmale, Aspekte und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden besser verstanden, wenn die folgende detaillierte Beschreibung mit Bezug auf die beigefügten Figuren gelesen wird, in denen gleiche Zeichen gleiche Teile in den Zeichnungen darstellen, wobei:

Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm für ein IoT-basiertes Online-Lebensmittelbestellsystem zur Online-Bestellung von Lebensmitteln gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung; und

Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm für einen Prozessor, der mit einer Kameraeinheit und einer Rabatt-Warneinheit verbunden ist. Der in der vorliegenden Erfindung verwendete Prozessor umfasst eine Annahmeeinheit für die Annahme von Lebensmittelbestellungen durch den Benutzer.

[0025] Der Fachmann wird verstehen, dass die Elemente in den Zeichnungen der Einfachheit halber dargestellt sind und nicht unbedingt maßstabsgetreu gezeichnet wurden. Die Flussdiagramme veranschaulichen beispielsweise das Verfahren in Form der wichtigsten Schritte, die zum besseren Verständnis der Aspekte der vorliegenden Erfindung beitragen. Darüber hinaus kann es sein, dass eine oder mehrere Komponenten der Vorrichtung in den Zeich-

nungen durch herkömmliche Symbole dargestellt sind, und dass die Zeichnungen nur die spezifischen Details zeigen, die für das Verständnis der Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung relevant sind, um die Zeichnungen nicht mit Details zu überfrachten, die für Fachleute, die mit der vorliegenden Beschreibung vertraut sind, ohne weiteres erkennbar sind.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG:

[0026] Um das Verständnis der Erfindung zu fördern, wird nun auf die in den Zeichnungen dargestellte Ausführungsform Bezug genommen und diese mit bestimmten Worten beschrieben. Es versteht sich jedoch von selbst, dass damit keine Einschränkung des Umfangs der Erfindung beabsichtigt ist, wobei solche Änderungen und weitere Modifikationen des dargestellten Systems und solche weiteren Anwendungen der darin dargestellten Grundsätze der Erfindung in Betracht gezogen werden, wie sie einem Fachmann auf dem Gebiet der Erfindung normalerweise einfallen würden.

[0027] Der Fachmann wird verstehen, dass die vorstehende allgemeine Beschreibung und die folgende detaillierte Beschreibung beispielhaft und erläuternd für die Erfindung sind und diese nicht einschränken sollen.

[0028] Wenn in dieser Beschreibung von „einem Aspekt“, „einem anderen Aspekt“ oder ähnlichem die Rede ist, bedeutet dies, dass ein bestimmtes Merkmal, eine bestimmte Struktur oder eine bestimmte Eigenschaft, die im Zusammenhang mit der Ausführungsform beschrieben wird, in mindestens einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung enthalten ist. Daher können sich die Ausdrücke „in einer Ausführungsform“, „in einer anderen Ausführungsform“ und ähnliche Ausdrücke in dieser Beschreibung alle auf dieselbe Ausführungsform beziehen, müssen es aber nicht.

[0029] Die Ausdrücke „umfasst“, „enthaltend“ oder andere Variationen davon sollen eine nicht ausschließliche Einbeziehung abdecken, so dass ein Verfahren oder eine Methode, die eine Liste von Schritten umfasst, nicht nur diese Schritte umfasst, sondern auch andere Schritte enthalten kann, die nicht ausdrücklich aufgeführt sind oder zu einem solchen Verfahren oder einer solchen Methode gehören. Ebenso schließen eine oder mehrere Vorrichtungen oder Teilsysteme oder Elemente oder Strukturen oder Komponenten, die mit „umfasst...a“ eingeleitet werden, nicht ohne weitere Einschränkungen die Existenz anderer Vorrichtungen oder anderer Teilsysteme oder anderer Elemente oder anderer Strukturen oder anderer Komponenten oder zusätzlicher Vorrichtungen oder zusätzlicher Teilsysteme

oder zusätzlicher Elemente oder zusätzlicher Strukturen oder zusätzlicher Komponenten aus.

[0030] Sofern nicht anders definiert, haben alle hierin verwendeten technischen und wissenschaftlichen Begriffe die gleiche Bedeutung, wie sie von einem Fachmann auf dem Gebiet, zu dem diese Erfindung gehört, allgemein verstanden wird. Das System und die Beispiele, die hier angegeben werden, sind nur illustrativ und nicht als einschränkend gedacht.

[0031] Die Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden im Folgenden unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren im Einzelnen beschrieben.

[0032] Das Internet-basierte Online-Lebensmittel-Bestellsystem ist eine für in der Umgebung befindliche Restaurants und Lebensmittelanbieter hilfreiche Website oder Anwendung für Kunden. Aufgrund der schnellen Entwicklung von fortgeschrittenen Handy oder Tablet in der Nutzung von Webdiensten und die Nutzung von Innovationen für unzählige Cafés eröffnet Chancen Kunden anzusprechen, die derzeit das Geschäft mittels Web und Telefon kontaktieren. In der heutigen Zeit konzentrieren sich zahlreiche Gaststätten auf eine schnelle Zubereitung und schnelle Beförderung von Bestellungen.

[0033] Das Internet-basierte Lebensmittel-Bestellsystem ist derzeit Tage unter jungen Leuten beliebt, effizient und vorteilhaft. In der vorliegenden Erfindung kann ein Käufer eine Entscheidung treffen, um online Lebensmittel zu kaufen, wobei die Person verschiedene Lebensmittel aus einer Menükarte aussuchen kann. Die bekannten Variablen sind effizient umgesetzt. Einzelpersonen schauen auf Kosten bei der Auswahl von Gerichten bei web-basierten Lebensmittelbestellungen auf Website und Anwendungen. Die Restaurants müssen legitime Verfahren anbieten, um die Kunden diesbezüglich zufriedenzustellen.

[0034] Das wesentliche Erfordernis des beanspruchten Systems ist die Annehmlichkeit des Kunden, während es eine Option ist, Eigentümern eine Möglichkeit für die Erweiterung des Geschäfts durch Kundengewinnung zu bieten, indem den Kunden das gesamte LebensmittelMenü in einem einzigen Fenster mit Gerichtnamen, Bild, Vorzüge und Kosten angezeigt wird. Die Abstimmung eines Web-Lebensmittelbestellsystems durch die Gaststätten unterstützt sie bei der Erweiterung ihres Geschäfts, ihres Nutzens und ihres Unternehmensbildes.

[0035] Die zunehmende Verjüngung der Bevölkerung ist ein Grund für die wachsende Nutzung der Internetmedien. Viele Automobilunternehmen haben begonnen, Online-Geschäftsverfahren zu nutzen, um sich von rückläufigen Geschäften zu erho-

len. Online-Geschäftsverfahren werden auch von Gaststättenbetrieben eingesetzt. Einige neue Restaurantunternehmen bieten derzeit Essen auf Bestellung (MTO) an, ohne ein tatsächliches Geschäft zu betreiben. Das Internet wird von diesen Restaurants als Schnittstelle zu ihren Kunden genutzt.

[0036] Die Bezahlung dieser Vermittler erfolgt entweder über die Provisionen der Restaurants, die Kosten für die Beförderung der Kunden oder über beides. Online-Lebensmittelanwendungen ermöglichen es den Kunden, einen Lebensmitteltransport zu tätigen, indem sie ihre Entscheidung und Bestellung mit einer einzigen Berührung ihres Mobiltelefons ausführen, um aus einem breiten Spektrum von Restaurants auszuwählen. Gastronomiebetriebe, die sich bisher hauptsächlich auf Kunden in ihrer Nähe konzentriert haben, versuchen nun, ihren Geschäftserfolg zu steigern, indem sie ihre Dienste einer großen Anzahl von Kunden auf der ganzen Welt über eine einzige mobile Anwendung anbieten.

[0037] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm eines IoT-basierten Online-Lebensmittelbestellsystems 100 zur Online-Bestellung von Lebensmitteln, wobei das erfindungsgemäße System umfasst: eine Datenspeichereinheit 102, eine Anzeigeeinheit 104, eine Filtereinheit 106, einen Prozessor 108 und ein GPS-Modul 110. Die Datenspeichereinheit 102 ist mit einem Server verbunden, um Daten einer Vielzahl von Lebensmittelanbietern, eines Lebensmittelménüs und einer Vielzahl von Benutzern zu speichern. Die Anzeigeeinheit 104 ist mit der Datenspeichereinheit 102 verbunden, um dem Benutzer das Lebensmittelménü und Details der mehreren Lebensmittelanbieter anzuzeigen, wobei der Benutzer auf das Lebensmittelménü und Details der mehreren Lebensmittelanbieter zugreifen kann, um Lebensmittel zu bestellen, indem er Anmeldedaten eingibt. Die Filtereinheit 106 ist mit der Datenspeichereinheit 102 und der Anzeigeeinheit 104 verbunden, um das Lebensmittelménü und die Vielzahl von Lebensmittelanbietern gemäß einer vom Benutzer gegebenen Eingabe zu filtern; das GPS-Modul 110 ist mit dem Prozessor 108, der Empfangseinheit und der Anzeigeeinheit verbunden, um die Lebensmittelbestellung zu verfolgen. Nachdem der Benutzer eine Bestellung aufgegeben hat, kann er die Bestellung verfolgen, indem er die Option „Bestellung verfolgen“ auf der Anzeigeeinheit 104 drückt. Der Benutzer kann die aufgegebenen Bestellung stornieren, bevor das Essen zubereitet wird, was über das GPS-Modul 110 verfolgt wird. Der Benutzer erhält nach der Bestellung eine Bestätigungsnachricht per Textnachricht und elektronischer Post.

[0038] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung, umfasst eine Rabatt-Warneinheit, die den Benutzer

über den Rabatt auf den ausgewählten Artikel vor der Bestellung warnt.

[0039] In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst das System eine Bezahlungseinheit 118 für die Bezahlung der Essensbestellung durch den Benutzer. Die Zahlungseinheit 118 akzeptiert Zahlungen über eine Kreditkarte, eine Debitkarte, ein Internet-Banking, ein Mobile-Banking und ein Unified Payment Interface (UPI). Der Benutzer kann für die Bezahlung der Lebensmittelbestellung einen Nachnahmemodus (COD) auswählen.

[0040] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm für einen Prozessor 108, der mit einer Kameraeinheit 112 und einer Rabatt-Warneinheit 114 verbunden ist. Der in der vorliegenden Erfindung verwendete Prozessor 108 umfasst eine Annahmeeinheit 109 zur Annahme von Lebensmittelbestellungen des Benutzers.

[0041] Der Prozessor 108 umfasst eine Annahmeeinheit 109 zur Annahme von Lebensmittelbestellungen des Benutzers. Der Prozessor 108 ist mit einer Kameraeinheit 112 verbunden, um Bilder der erhaltenen Lebensmittel aufzunehmen und auf den Server hochzuladen. Der Prozessor 108 ist auch mit einer Rabatt-Warneinheit 114 verbunden, die den Benutzer vor der Bestellung über einen verfügbaren Rabatt für den ausgewählten Artikel informiert.

[0042] Die Annahmeeinheit 109 ist über den Server mit einer Empfangseinheit 116 verbunden, um die Einzelheiten der Essensbestellung an den Essensanbieter zu übermitteln. Die Empfangseinheit ist am Ort des Lebensmittelanbieters installiert, um Informationen über die Essensbestellung zu empfangen.

[0043] In einer anderen Ausführungsform kann der Nutzer ein Feedback zu den erhaltenen Speisen geben, das anderen Nutzern bei der Bestellung von Speisen hilft.

[0044] In einer anderen Ausführungsform ist eine Rabatt-Warneinheit 114 vorgesehen, die den Benutzer vor der Bestellung auf den für den ausgewählten Artikel verfügbaren Rabatt hinweist.

[0045] In einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst die vorliegende Erfindung eine Konfiguration, die es den Kunden ermöglicht, über das Internet zu gehen und vor Ort eine Bestellung für ihre Gerichte oder andere Lebensmittel aufzugeben. In der Vergangenheit wurde ein großer Teil dieser Bestellungen über das Telefon getätigt und eine bedeutende Weiterentwicklung ist das Remote-Telefon-System, das Festnetz-Telefonleitungen oder mobile Kommunikation und Web nutzt, um die Produkte an seinem/ihrem Haus zu bestellen. Das primäre Ziel ist es einen GPS-Rahmen zu nutzen, um

den Nutzer in jedem Bereich der Bestellung und Heimbereich zu unterstützen.

[0046] In einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung benachrichtigt das System den Benutzer über das Restaurant, ob es geöffnet oder geschlossen ist. Darüber hinaus kann es Sie dabei unterstützen, Geld einzunehmen, auch wenn Sie sich ausruhen. Durch die Verwendung eines webbasierten Systems für Essensbestellungen kann das Restaurant seinen Kunden die Möglichkeit geben, ihre Bestellungen zeitnah aufzugeben und zu unterstützen. Unabhängig davon, ob dies außerhalb Ihrer Geschäftszeiten geschieht. Da Kunden zweifellos entscheiden können, einen Zeitplan bezüglich Abholung oder Beförderung während der Öffnungszeiten am Tag auszuwählen. Alle Lebensmittel von wo auch immer könne über das Web bestellt und nach Hause geliefert werden. Dennoch kassiert der Handel durch die Technik bzw. Onlienhandel. Es können Online-Vergütung oder Bargeld angenommen werdne. Ein Kunde kann Zahlungen unter anderem per Kreditkarte, per Web-basierten Zahlverfahren, Vorteilsbatten, Coupons, Geschenk-Preisen vornehmen, wodurch ein Cafe neu Kunden locken kann.

[0047] In einer anderen Ausführungsform betrachten die Restaurants diese Anwendungen als ein Medium, um ihre latente Kapazität oder Zielkunden anzusprechen. Es wird vermutet, dass trotz der Tatsache, dass die Gaststätten derzeit die Kunden über das Internet bedienen, dies keinen Einfluss auf die unmittelbare Beförderung hat. Um die Kunden online zu bedienen, verursachen die Restaurants Verwaltungskosten in Form von Provisionen für diese Online-Anwendungen, die durch die Zunahme der Geschäfte und den daraus resultierenden Nutzen zurückgezahlt werden. In der Folge betrachten die Restaurants dieses internetbasierte System ebenfalls als einen Kanal zur Ausweitung ihres Geschäfts.

[0048] Die Zeichnungen und die vorangehende Beschreibung geben Beispiele für Ausführungsformen. Der Fachmann wird verstehen, dass eines oder mehrere der beschriebenen Elemente durchaus zu einem einzigen Funktionselement kombiniert werden können. Alternativ dazu können bestimmte Elemente in mehrere Funktionselemente aufgeteilt werden. Elemente aus einer Ausführungsform können einer anderen Ausführungsform hinzugefügt werden. Die Reihenfolge der hier beschriebenen Prozesse kann beispielsweise geändert werden und ist nicht auf die hier beschriebene Weise beschränkt. Darüber hinaus müssen die Aktionen eines Flussdiagramms nicht in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden; auch müssen nicht unbedingt alle Aktionen durchgeführt werden. Auch können die Handlungen, die nicht von anderen Handlungen abhängig sind, parallel zu den anderen Handlungen ausgeführt werden. Der Umfang der Ausführungsfor-

men ist durch diese spezifischen Beispiele keineswegs begrenzt. Zahlreiche Variationen sind möglich, unabhängig davon, ob sie in der Beschreibung explizit aufgeführt sind oder nicht, wie z. B. Unterschiede in der Struktur, den Abmessungen und der Verwendung von Materialien. Der Umfang der Ausführungsformen ist mindestens so groß wie in den folgenden Ansprüchen angegeben.

[0049] Vorteile, andere Vorzüge und Problemlösungen wurden oben im Hinblick auf bestimmte Ausführungsformen beschrieben. Die Vorteile, Vorzüge, Problemlösungen und Komponenten, die dazu führen können, dass ein Vorteil, ein Nutzen oder eine Lösung auftritt oder ausgeprägter wird, sind jedoch nicht als kritisches, erforderliches oder wesentliches Merkmal oder Komponente eines oder aller Ansprüche zu verstehen.

Bezugszeichenliste

100	IoT-basiertes Online-Lebensmittelbestellsystem
102	Datenspeichereinheit
104	Anzeigeeinheit
106	Filtereinheit
108	Prozessor
109	Akzeptanzeinheit
110	GPS-Modul
112	Kameraeinheit
114	Rabatt-Alarmeinheit
116	Empfangseinheit
118	Bezahleinheit

Schutzansprüche

1. Ein auf dem Internet der Dinge (IoT) basierendes Online-Lebensmittelbestellsystem (100), das Folgendes umfasst:
 eine Datenspeichereinheit (102), die mit einem Server verbunden ist, um Daten einer Vielzahl von Lebensmittelanbietern, eines Lebensmittelménüs und einer Vielzahl von Benutzern zu speichern;
 eine Anzeigeeinheit (104), die mit der Datenspeichereinheit (102) verbunden ist, um dem Benutzer das Lebensmittelménü und Einzelheiten der Vielzahl von Lebensmittelanbietern anzuzeigen, wobei es dem Benutzer erlaubt ist, auf das Lebensmittelménü und Einzelheiten der Vielzahl von Lebensmittelanbietern zuzugreifen, um Lebensmittel zu bestellen, indem er Anmeldedaten eingibt;
 eine Filtereinheit (106), die mit der Datenspeichereinheit (102) und der Anzeigeeinheit (104) verbunden ist, um das Nahrungsmittelménü und die Vielzahl von Nahrungsmittelanbietern gemäß einer

vom Benutzer gegebenen Eingabe zu filtern;
 einen Prozessor (108), der mit der Datenspeichereinheit (102), der Anzeigeeinheit (104) und der Filtereinheit (106) verbunden ist, um eine vom Benutzer aufgegebenen Lebensmittelbestellung zu verarbeiten und zu verwalten, wobei der Prozessor eine Annahmeeinheit (109) zum Annehmen einer Lebensmittelbestellung vom Benutzer enthält, wobei die Annahmeeinheit über den Server mit einer Empfängereinheit (116) verbunden ist, um Einzelheiten der Lebensmittelbestellung an den Lebensmittellieferanten zu übermitteln, wobei die Empfängereinheit am Ort des Lebensmittellieferanten installiert ist, um Informationen über die Lebensmittelbestellung zu empfangen; und
 ein GPS-Modul (110), das mit dem Prozessor (108), der Empfangseinheit (116) und der Anzeigeeinheit (104) verbunden ist, um die Lebensmittelbestellung zu verfolgen, wobei der Benutzer nach dem Aufgeben der Lebensmittelbestellung die Möglichkeit hat, die Lebensmittelbestellung zu verfolgen, indem er eine auf der Anzeigeeinheit (104) angezeigte Option zum Verfolgen der Bestellung drückt.

2. Das System nach Anspruch 1 umfasst eine Kameraeinheit (112) zur Aufnahme von Bildern der empfangenen Lebensmittel und zum Hochladen auf den Server.

3. System nach Anspruch 1, wobei der Benutzer die Möglichkeit hat, eine Rückmeldung über die erhaltenen Lebensmittel zu geben, die anderen Benutzern bei der Bestellung von Lebensmitteln hilft.

4. System nach Anspruch 1, das eine Rabatt-Warcheinheit (114) umfasst, die den Benutzer vor der Aufgabe der Bestellung auf einen für den ausgewählten Artikel verfügbaren Rabatt hinweist.

5. System nach Anspruch 1, wobei der Benutzer die Möglichkeit hat, die aufgegebenen Bestellung zu stornieren, bevor das Essen zubereitet wird, was über das GPS-Modul (110) verfolgt wird.

6. System nach Anspruch 1, wobei der Nutzer nach der Bestellung von Lebensmitteln eine Bestätigungsnachricht per SMS und E-Mail erhält.

7. System nach Anspruch 1, wobei das System eine Bezahlungsseinheit (118) für die Bezahlung der Lebensmittelbestellung durch den Benutzer umfasst, wobei die Bezahlungsseinheit (118) die Bezahlung über eine Kreditkarte, eine Debitkarte, ein Internet-Banking, ein Mobile-Banking und eine einheitliche Zahlungsschnittstelle (UPI) akzeptiert.

8. System nach Anspruch 1, bei dem der Benutzer einen Nachnahmemodus für die Bezahlung der Lebensmittelbestellung auswählen kann.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

Figur 1

Figur 2